

Caderno 1

Transfira para este caderno todas as tendências identificadas durante a elaboração do cenário na Lousa Sociotécnica.

Grupo:

Data especulada:

ID Tendência

Tendência

Caderno 1

O ecossistema sociotécnico atual apresenta tendências que, caso se confirmem até a data especulada, gerarão implicações futuras. Elabore uma lista dessas implicações, considerando os possíveis impactos decorrentes da consolidação dessas tendências no futuro.

A **ID Tendência** corresponde à tendência à qual a implicação futura está vinculada.

A **classificação** categoriza cada implicação como **positiva** ou **negativa**.

A **magnitude** categoriza o grau de impacto, que pode ser **baixo**, **médio**, ou **alto**.

ID Implicação

Implicação

ID Tendência

Classificação

Magnitude